

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:

Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

Explorando a estrutura atômica com Realidade Aumentada: Sequência Didática baseada em UEPS

Mylena Ciribelle Silva da Cruz, mylena.cruz05@aluno.ifce.edu.br, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Maria Cleide da Silva Barroso, celeide@ifce.edu.br, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Sandro César Silveira Jucá, sandrojuca@ifce.edu.br, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Eixo problemático. (1) Políticas e orientações curriculares para a formação de professores de ciências naturais.

Modalidade. (2) Apresentação oral.

Nível educativo. Ensino Médio.

RESUMO. Diante das dificuldades enfrentadas no ensino de química, como a falta de conexão com a realidade dos alunos e a ausência de recursos práticos, esta proposta se baseia em uma abordagem diferente. A proposta é empregar uma sequência didática que seja estruturada através do método UEPS e que, ao mesmo tempo, utilize a realidade aumentada para tornar o estudo da estrutura atômica mais acessível e interessante. Por meio do uso da plataforma *Itreal*, pretende-se estimular a participação dos alunos, facilitar a compreensão de conceitos abstratos e promover o pensamento crítico, levando a um aprendizado mais real e alinhado às competências, além da vida cotidiana.

PALAVRAS-CHAVE. UEPS, estrutura atômica, realidade aumentada.

INTRODUÇÃO

O ensino de Química tem uma importância crucial na sociedade, visto que aborda conceitos fundamentais para compreender as transformações que ocorrem no mundo natural. No entanto, enfrenta barreiras que dificultam a aprendizagem como ensino descontextualizado, falta de laboratórios, superlotação de salas e formação docente deficiente (Sousa, Pereira & Pires, 2022). Diante desses desafios surge a necessidade da adoção de metodologias inovadoras.

Uma dessas propostas é a utilização de sequências didáticas estruturadas e o emprego de tecnologias digitais, como a Realidade Aumentada (RA), para transformar o aprendizado de conceitos abstratos. Conforme Tori et al. (2006), explorar o ensino através de novas perspectivas é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. A sequência didática proposta neste trabalho, se apresenta como uma alternativa para abordar a temática de modelos atômicos e estrutura atômica de uma maneira estruturada e atraente.

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:

Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

Correia (2019) destaca que a forma como o ensino é estruturado e planejado é fundamental para o ensino e aprendizagem eficiente e significativa. Nesse cenário, as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) surgem como uma sequência de ensino para mitigar os efeitos de uma aprendizagem mecânica (Moreira, 2011). As UEPS, quando aliadas à RA, configuram uma proposta estruturada e intencional, capaz de tornar a abordagem de modelos atômicos e estrutura atômica mais interativa e eficaz, desenvolvendo habilidades e atitudes científicas.

Portanto, propõe-se essa UEPS, integrada à RA, para o ensino de modelos e estrutura atômica, promovendo o engajamento e a aprendizagem significativa dos alunos, conforme a teoria de David Ausubel.

METODOLOGIA

A sequência didática foi desenvolvida segundo o modelo de UEPS de Moreira (2011). O autor apresenta oito etapas sequenciais necessárias para a construção da sequência, sendo elas: (1ª) Definir o Tópico a ser abordado; (2ª) Propor situações que façam o aluno externar seu conhecimento prévio; (3ª) Propor situações para introdução do conhecimento (que pode funcionar como organizadores prévios); (4ª) Apresentar o conteúdo de uma forma mais introdutória; (5ª) Retomar o conteúdo em um nível mais aprofundado; (6ª) Dar continuidade ao conteúdo retomando os aspectos mais importantes; (7ª) Avaliar a UEPS ao longo da sequência; Realizar uma avaliação somativa após o passo 6, para evidenciar a captação de significados; (8ª) Avaliar se a UEPS foi exitosa de acordo com os resultados apresentados pela avaliação de desempenho dos alunos.

Ainda segundo Moreira (2011), os materiais e estratégias devem ser diversificados para estimular o diálogo e o questionamento. Seguindo essas diretrizes, esta sequência sobre modelos atômicos e estrutura do átomo incorpora a plataforma *Itreal* de Realidade Aumentada, desenvolvida por doutorandos da Rede Nordeste de Ensino (RENOEN), como recurso imersivo para potencializar a aprendizagem (Souza & Jucá, 2024). O Quadro 1 apresenta a síntese da organização da UEPS proposta após a etapa de delimitação do tema.

Quadro 1. Organização das etapas da UEPS

ETAPAS	ATIVIDADES PROPOSTAS
2ª Situação Inicial	Avaliação dos conhecimentos prévios através de uma atividade diagnóstica com itens sobre matéria, átomos, moléculas; Introdução dos conceitos introdutórios através de perguntas motivadoras: “Será que tudo que existe no universo é feito da mesma coisa?” “Como os átomos se juntam para formar as coisas?” “Por que algumas substâncias conduzem eletricidade e outras não?”; Pedir que os alunos

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:
 Memórias XI Congresso Internacional sobre
 formação de Professores de Ciências
 En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
 No. 59, Primer semestre de 2026
 ISSN: 2323-0126 (web)

	registrem suas ideias através de um mapa conceitual inicial para visualizar os conhecimentos prévios.
3ª Situação-problema inicial (organizadores prévios)	Introdução aos conceitos iniciais através de situação-problema: Se a matéria é composta de átomos, por que vemos substâncias diferentes e não apenas "átomos separados"? Diálogo com os alunos e registro de suas respostas.
4ª Apresentação do conteúdo (Diferenciação progressiva)	Apresentar o conteúdo sobre Modelos Atômicos e Estrutura Atômica. Apresentação dos diferentes modelos atômicos através da plataforma de RA <i>Itreal</i> ; Solicitar que os alunos comparem os modelos e exponham em cartazes.
5ª Aprofundando o conteúdo	Retomar o conteúdo de maneira mais aprofundada; Aula expositiva sobre modelos atômicos e estrutura do átomo de forma mais complexa. Usar a plataforma de RA <i>Itreal</i> para uma demonstração individual mais imersiva de cada modelo e apresentação de diferentes átomos.
6ª Reconciliação integrativa	Utilizar o vídeo: Tudo se transforma, História da Química, História dos Modelos Atômicos. Síntese dos conceitos abordados e produção de um mapa conceitual final.
7ª Avaliação da aprendizagem	Avaliação somativa individual.
8ª Avaliação da UEPS	Avaliar a UEPS de acordo com o relato oral e escrito dos participantes, bem como os materiais coletados ao longo da sequência.

Nota. Autores, 2025.

RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados através da aplicação da sequência baseada em UEPS proposta neste trabalho incluem:

- Ampliar o engajamento e motivação dos participantes;
- Promover a aprendizagem significativa sobre Modelos e Estrutura Atômica com o suporte de uma tecnologia baseada em Realidade Aumentada (RA);
- Desenvolver habilidades e competências científicas previstas na BNCC (Brasil, 2018), como argumentação, análise de dados e comunicação de resultados;
- Reduzir a dificuldade na compreensão de conceitos abstratos relacionados à estrutura atômica;

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:

Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

- Incentivar o protagonismo estudantil;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de usar Realidade Aumentada (RA) em uma sequência didática baseada na abordagem de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) tem como objetivo transformar o ensino de Química, especialmente sobre átomos. Ao integrar tecnologias educacionais, busca-se aumentar o engajamento dos alunos e facilitar a compreensão de conceitos abstratos. A ideia é incentivar o pensamento crítico, conectando o conteúdo com o dia a dia dos estudantes, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e duradoura, e contribuir para a inovação no ensino de Química em diversos contextos escolares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Correia, B. G. (2019). *UEPS como elemento facilitador da aprendizagem significativa dos microrganismos no ensino médio* (Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Sergipe). São Cristóvão, SE.
- Ministério da Educação. (2018). *Base nacional comum curricular*. Brasília, DF: Ministério da Educação.
- Moreira, M. A. (2011). Unidades de enseñanza potencialmente significativas. *Aprendizagem Significativa em Revista*, 1(1), 43–64.
- Sousa, F. P., Pereira, R. M., & Pires, D. A. T. (2022). A experiência em docência e os obstáculos para o ensino de Química. *Research, Society and Development*, 11(3), e34211326417. Doi: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26417>
- Souza, L. P., & Jucá, S. C. S. (2024). Produção de material em realidade aumentada com suporte do ambiente Itreal. In A. K. P. Vasconcelos, A. N. Oliveira, & A. R. Alexandria (Orgs.), *Pesquisas em ensino de Física e Engenharias: da formação de professores às práticas efetivas* (Cap. 8, pp. 129–144). São Paulo, SP: LF Editorial.
- Tori, R., Queiroz, A. C. M., Corrêa, A. G. D., & Netto, A. V. (2006). Educação. In R. Tori (Org.), *Fundamentos e tecnologia de realidade virtual e aumentada* (Cap. 19). Belém, PA: Sociedade Brasileira de Computação.